

Кежа Ю. Н.

Магістр історических наук, маладшы навучны сотруднік
УО “Палацкі гасударствены ўніверсітэт”

Аспірант

Рэспубліканскі інстытут вышэй школы, г. Мінск

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Методы борьбы за власть между князьями в разные периоды древнерусской истории отличаются разнообразием. После смерти Рюрика (879) власть в Северной Руси перешла к Олегу. В 882 г. он осуществил поход на Киев, убив княживших там варягов Аскольда и Дира [1, 16-17]. События 882 г., связанные с Аскольдом и Диром, являются первым зафиксированным в летописях убийством князей в истории Древней Руси. Согласно авторам “Повести временных лет”, убийство Аскольда и Дира Олегом было оправдано по той причине, что они, не являясь родственниками Рюрика, установили свою власть в Киеве (согласно летописцу фактически узурпировали её): “Вы Неста князя, ни рода князь” – говорит устами Олега летописец [1, 17]. В этой связи, убийство является наказанием Аскольда и Дира за присвоение себе княжеской власти.

В отношении представителей племенной восточнославянской власти Олег проводил иную политику, поскольку в летописях нет сведений об убийстве славянских князей при Олеге и Игоре. В 883 г. в “Повести временных лет” летописец сообщает о подчинении древлян [1, 17]. В следующем 884 г. киевский князь накладывает дань на племенное объединение северян [1, 17]. В 885 г. Олег подчинил радимичей и также возложил на них дань [1, 17]. О подчинение Олегу многих восточнославянских племенных объединений говорит сообщение летописи о походе киевского князя на Константинополь в 907 г. В перечне племенных союзов, участвовавших в походе, летопись называет словен, чудь и кривичей, племя меря, древлян, радимичей, полян, северян, вятичей, хорват, дулебов и тиверцев [1, 21]. Как отмечает большинство исследователей, подчинение племен, входивших в состав армии Олега, ограничивалось выплатой дани и участием в военных мероприятиях киевского князя [2, 186; 3, 21; 4, 165-167; 5, 148-149; 6, 37; 7, 106-107].

Про довольно условный характер подчинения племенных союзов власти киевского князя свидетельствует периодический выход тех или иных племен из-под власти Киева. Так, древлян подчиненных Олегом в 883 г., во второй раз покоряет Игорь. Но при Игоре они восстают, убивают киевского князя и даже угрожают Киеву. Третий и, видимо, последний раз их покорит Ольга в конце 40-х гг. X в. путем убийства древлянского князя Мала и установления новой системы дани. Владимир дважды осуществлял походы в землю вятичей, с которыми до него в 964 г. воевал Святослав. Каждый новый князь начинал свое правление с того, что снова приводил в подчинение племена, входившие при его приемниках в состав государства Рюриковичей [8, 95]. В этой связи можно констатировать, что во второй половине IX – первой половине X в. прочной государственной организации с четко определенной территорией на пространствах Восточной Европы не существовало.

Завершение процесса образования государства на землях Восточной Европы в последней четверти X в. было обусловлено изменением отношений между князьями-скандинавами и местной восточнославянской элитой. Одним из важнейших процессов, который предшествовал началу окончательного оформления государственности, было монопольное установление власти Рюриковичей. Данный процесс был невозможен без физического устранения местных князей, которые могли не только активно противостоять распространению власти киевских князей, но, как в случае с Малом, даже претендовать на сам Киев.

Род киевских князей Рюриковичей вступает в борьбу не только со знатью подчиненных им племен, уничтожая местные славянские княжеские рода, но и с князьями-скандинавами в независимых от Киева центрах. Владимир Святославич убивает полоцкого князя Рогволода и его мужских потомков (схожая судьба, возможно, постигла и Туровского князя Тура) [1, 54; 9, 71]. Таким образом, одним из важнейших шагов в становлении государственности в Древней Руси было закрепление за Рюриковичами монопольного права на власть, которого можно было достичь путем физического уничтожения не только местных князей, но, как в случае с Рогволодом, почти всего княжеского рода князей-соперников [10, 48].

Отличительной особенностью межкняжеских отношений в ранней истории Руси было отсутствие князей-конкурентов внутри самой династии Рюриковичей. Кроме братьев Рюрика в письменных источниках ничего не говорится о братьях князей Олега, Игоря и Святослава. После смерти последнего в 972 г. начинается борьба за власть между тремя его сыновьями – Ярополком, Олегом и Владимиром. Результатом противостояния стала гибель Олега и убийство Ярополка по приказу Владимира [1, 53 - 56]. Убийство Ярополка – первое свидетельство ликвидации прямого политического конкурента в результате междоусобного противостояния внутри династии Рюриковичей. При этом, обращает на себя внимание, что христианский летописец конца XI – начала XII в. довольно подробно описал события убийства Ярополка, инициатором которых являлся будущий креститель Руси – Владимир Святославич.

Для летописца-монаха, абсолютно очевидно, что скрывать открыто преступные и греховное поведение Владимира не имеет смысла, поскольку Владимир на тот момент являлся язычником [11, 95]. После принятия и распространения христианства, образ Владимира кардинально меняется. Киевский князь превращается в добропорядочного христианина, который не осмеливается осуществить убийство, даже в случае общественной необходимости [1, 89].

В данном случае, монах-летописец, практически кардинально противопоставляет “Владимира язычника” – организатора человеческих жертвоприношений, многоженца, убийцу Рогволода и своего брата Ярополка, – и, “Владимира христианина”: – покровителя христианской церкви, строителя храмов, опекуна нищих и сирот. В связи с постепенной сменой общественной Картины Мира с языческой на христианскую, которая начала свою эволюцию с рубежа X–XI вв., ко второй половине XI – началу XII в. в среде как интеллектуальной, так и политической элиты изменился взгляд на право использования убийства в политической борьбе между князьями Рюриковичами. Летописцы конца XI – начала XII вв., описывая межкняжеские конфликты IX–X вв., меняют свое отношение к княжескому убийству после крещения Руси. Князь-христианин не может убить князя-единоверца, к тому же своего родственника.

Так, летописец осуждает Святополка, согласно летописи, убийцу братьев Бориса и Глеба. Убийство князей произошло уже в христианский период (1015), Святополк к этому времени был, безусловно, крещен и являлся христианином. В данном случае, если действия Владимира можно было “оправдать” его язычеством и политическими мотивами, то действия братоубийцы Святополка-христианина были абсолютно недопустимыми и лишеными всякого морального оправдания [1, 93-102; 12, 40-51].

В событиях 1015–1019 гг. Ярослав предстаёт князем, которому суждено отомстить за смерть братьев. При этом показательно, что Ярослав не убивает своего политического соперника. После поражения на р. Альте в 1019 г. Святополк спасается бегством, теряет рассудок и погибает в неизвестной местности [1, 102].

Таким образом, с XI в. постепенно меняются методы борьбы между политическими оппонентами внутри династии Рюриковичей.

Во-первых, за исключением ответвления потомков полоцкого князя Рогволода на Руси не остается других княжеских династий и местных племенных князей. При этом, полоцкие князья Рогволодовичи, осознавая свою определенную обособленность от Рюриковичей [13, 98], через Владимира Святославича являлись родственниками Ярослава и его потомков. К XI в. в Древней Руси правит единственный княжеский род Рюриковичей, и все князья имеют между собой родственные отношения. В этой связи убивать князя-родича – большой грех. По летописи, подобный грех совершил Святополк, за что получил от Бога наказание и навсегда запятнал себя “славой” братоубийцы.

Во-вторых, что особенно важно, после принятия христианства постепенно меняется мировоззрение общества и христианские нормы взаимоотношений в династии Рюриковичей, безусловно, повлияли на эволюцию отношений между отдельными князьями.

К периоду XI в. относится канонизация братьев Бориса и Глеба. Можно предположить, что общественное осмысление трагедии Бориса и Глеба также нашло свое отражение во взглядах на право осуществления убийства. Таким образом, с XI в. в межкняжеских отношениях метод физического уничтожения политических противников перестает использоваться.

В XI в. между князьями стали практиковаться другие формы борьбы. Например, Ярославичи полоцкого князя Всеслава Брючиславича с двумя сыновьями предательски захватили под Оршей, но не лишили жизни, а заключили в киевском порубе [1, 117]. В 1068 г. после поражения трех Ярославичей от половцев и восстания киевлян, которое

угрожало власти Изяслава, его ближайшие советники посоветовали убить Всеслава [1, 120]. Несмотря на то, что убить Всеслава в данном случае было наиболее оптимальным решением проблемы (на что указывала Изяславу его дружина), киевский князь не пошел на убийство. В данном случае Изяслав ограничился заключением князя-соперника в поруб.

Впервые подобная практика была применена киевским князем Владимиром в отношении Туровского князя Святополка в начале 10-х гг. XI в. [14, 162-163]. Активное распространение практики заключения князя-конкурента приобретает со времен Ярослава Владимировича. После смерти Владимира первым князем, которого таким образом лишили власти, был брат Ярослава – псковский князь Судислав [1, 106]. Среди представителей полоцкой княжеской династии в киевский поруб был заключен Владимиром Мономахом минский князь Глеб в 1119 г. [15, 198].

Кроме заключения в поруб в межкняжеской борьбе с конца XI в. практикуется высылка князя или всего княжеского рода за пределы княжества. Первым древнерусским князем, отправленном в ссылку, был знаменитый Олег Святославич в 1079 г. [15, 136]. В 1162 г. своих родных братьев, мачеху и племянников выгнал за несколько лет до распри между Ростиславичами Андрей Боголюбский [15, 265]. Особенно показательна данная практика в отношении полоцкого княжеского двора. В 1129 (1130) г. киевским князем Мстиславом Владимировичем были отправлены в Византию почти все представители полоцкой княжеской династии: Давид, Ростислав и Святослав Всеславичи, Василий и Иван Борисовичи вместе с женами и детьми [15, 204]. Такого рода события в межкняжеской юрисдикции имеют общую черту. Все эти приговоры выносятся представителями княжеской ветви Всеволода Ярославича, которая была связана родственными узами с византийским двором [16, 85].

Таким образом, в практике межкняжеских отношений Древней Руси IX–XII вв. наблюдается эволюция общих представлений о методах борьбы с политическими соперниками. После монополизации рода Рюриковичей права на управление в землях, подвластных Киеву, меняется система представлений, связанных с борьбой за власть. На смену практике физического устранения князей-конкурентов, приходят новые методы борьбы: заключение нежелательного князя в поруб, высылка князей в Византию. Идеологическим фундаментом для отказа от практики убийства в княжеском окружении стало принятие в конце X в. восточными славянами христианства.

Примечания

1. Лаврентьевая летопись // ПСРЛ. – Т. 1:– Л. : Изд-во АН СССР, 1926–1928. – 379 с.
2. *Дворниченко А. Ю.* О восточнославянском политогенезе VI–X вв. // ROSSICAANTIQUA: Исследования и материалы. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2006. – С. 184-195.
3. Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1980. – 243 с.
4. *Данилевский И. Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII ст.). – М.: Аспект пресс, 1998. – 205 с.
5. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 1 Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / Рэдкал: М. Касцюк (гал. рэд.) і ін. – Мн. : “Экаперспектыва”, 2000. – 351 с.; іл.
6. *Горский А. А.* Русское средневековье. – М. : Астрель: Олимп, 2010. – 222 с., ил.
7. Мельникова Е. А. Формирование территории Древнерусского государства в конце IX – начале X в. // Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. – М. : Русский Фонд Содействию образования и Науке, 2011. – С. 103-108.
8. *Бахрушин С. В.* Держава Рюриковичей // Вестник древней истории. – 1938. – № 1. – С. 90-98.
9. *Мельникова. Е. А.* Скандинавы в процессах образования Древнерусского государства // Древняя Русь и Скандинавия... – М. : Русский Фонд Содействию образования и Науке, 2011. – С. 49-81.
10. *Кежа Ю. М.* Асноўныя фактары станаўлення і легітымізацыі княжацкай улады на беларускіх землях у VIII–X ст. // StudiaHistoricaEuropaeOrientalis = Исследования по истории Восточной Европы. : Науч. сб. – Вып. 6. – Мн. : РИВШ, 2013. – С. 7-60.
11. *Горский А. А.* “Всего еси исполнена земля русская...”: Личность и ментальность русского средневековья: Очерки. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 176 с.
12. *Гудзий Н. К.* Хрестоматия по древнерусской литературе. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 “Русский язык и литература” / Науч. ред. проф. Н. И. Прокофьев. – Изд. 8-е. – М. : “Просвещение”, 1973. – 528 с.: ил.
13. *Кежа Ю. М.* Да пытання аб станаўленні ўлады Рагвалодавічаў у Полацку // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : II міжнар. навук. канф. :Зб. навук. арт. Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: у 2 ч. –Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – С. 92-100.
14. Титмар Мерзебургский Хроника / Перевод с лат. И. В. Дьяконова. – М. : “Русская панорама”, 2009. – 258 с.
15. Ипатьевская летопись // ПСРЛ.– Т. 2.– СПб. : Типография М. А. Александрова, 1908. – 638 с.
16. *Комарович В. Л.* Культ рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. // Труды отдела древнерусской литературы. – М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – Т. XVI. – С. 84-104.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015